

BO'LAJAK ONA TILI VA ADABIYOTI O'QITUVCHILARIDA NUTQIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Eshmurodova O'g'ilshod Siddiq qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Eshmurodova Roziya Siddiq qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI Turkiy tillar fakulteti

O'zga tili guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731169>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bo'lajak ona tili va adabiyoti o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha masalalari, ma'lumotlar, mashqlar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: nutqning ravonligi, nutq madaniyati, kompetensiya, E. G'oziyev, Sh. Mirziyoyev, N. Bekmirzayev, L. Raupova.

Nutq til sistemasining so'zlashuv, fikr almashuv jarayonidagi, yozuv – matndagi aniq ifodasi, ko'rinishi, holati hisoblanadi. Kompetensiya (lotincha “competo” so'zidan olingan bo'lib, “erishaman, muvofiqman, mos kelaman” ma'nolarini beradi) — kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma, malakalar majmuasini anglatadi. Demak, “nutqiy kompetensiya” deb, so'z boyligi, fikr almashuvi, to'g'ri va ravon so'zlashish ko'nikmalarini shakllantirishga aytiladi. XXI asr “Axborot texnologiyalari asri” yoshlarning, insonlarning turmush tarzini, o'qish va o'qitish tizimini butkul o'zgartirib yubordi. Ta'lim-tarbiya sohasidagi ma'ruzalaridan birida Prezidentimiz Sh. M. Miromonovich: “Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q. Qanchalik murakkab bo'lmasin, maktab ta'limida poydevorni bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak. Chunki biz ko'p vaqt yo'qotganmiz”¹ – deya yoshlarning rivojlanishiga, o'qib-o'rganishiga o'z diqqat – e'tiborini qaratdi. “Kelajak – yoshlar qo'lida” deganlaridek, prezidentimiz ham ta'limni rivojlantirishni maktab va bog'chalardan boshlab yubordi. Bu haqida “Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarib, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgaribdi”, – dedi Shavkat Mirziyoyev. Yoshlar kelajakda ilmi, o'z kasbining mutaxassisi bo'lib yetishishi uchun, bo'lajak o'qituvchilar, ularning qanchalik darajada yaxshi ta'lim olishiga, muassasalarda ta'lim beruvchi o'qituvchilarning zamon bilan hamnafas bo'lgan holda malakasini oshirishi katta yordam beradi. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish ham bo'lajak ona tili va adabiyoti o'qituvchilarining qo'lida. Bu xususida psixolog olim E. G'oziyev shunday deydi: “O'smirning to'g'ri mantiqiy fikrlashini rivojlantirish borasida ona tili va adabiyot o'qituvchisining roli juda muhimdir. U hamma vaqt to'g'ri jumla tuzishga, ravon mulohaza qilishga, fikr yuritishga, yozishga o'rgatib boradi”. Chunki ona tili va adabiyoti fanlari barcha yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lishi bilan birga, ular har bir o'zbekning tili, tarixi, milliyligidir. O'z ona tilini puxta bilmagan yoshlar, vatanining qadriga yetishi ham amrimahol. Nutqiy kompetensiyani shakllantirish uchun ko'proq mashq, harakat, izlanish talab etiladi. Kelajakda yoshlarning o'z tilida ravon, chiroyli gapirishi, jumalarni to'g'ri tuzishi uchun nutqiy kompetensiyani shakllantirish va buning uchun bo'lajak yosh kadrlar ustida ishlash kerak.

¹ <https://uzreport.news>

Bo'lajak ona tili va adabiyoti o'qituvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish uchun bu fan darslik sifatida chuqurlashtirilib o'tilishi lozim. Nutq madaniyati deyilganda, uning sofligi, mantiqiyligi, boyligi, jo'yaniligi kabi tushunchalarni o'zida jamlaydi. Bu qobilyatlarni shakllantirish uchun esa intizom, to'xtovsiz harakat qilish kerak. Nutqda eng ko'p uchraydigan kamchiliklar, sheva so'zlaridan, aksentidan foydalanish, parazit so'zlarni qo'llash hisoblanadi. Toshkent shevalarida: bizni – bizzi, uyni – uyyi, meni – mani, aka – oka, buxoro shevasida: boryapmiz – boropmiz, kelyapti – kelopti, qipchoq shevalarida: “j”lab so'zlash, barakalla – bravo, molodets, ho'p bo'ladi – okey kabi parazit so'zlar asosiy nuqsonlardir. Bu holatlarda talabalar quyidagi mashqni har kuni takrorlashlari lozim.

Tilda uchraydigan parazit va sheva so'zlarini aniqlab, ularning muqobil variantini adabiy tildan topadilar. Adabiy tildagi variantini qatnashtirib tilda ko'p ishlatiladigan gaplar tuziladi va 20 – 30 daqiqa davomida bu gaplarni takrorlaydi. Gapirayotgan gaplarida ham iloji boricha adabiy tildagi so'zlardan foydalanishga harakat qilishi darkor. Shunday mashqlar orqali tildagi nuqsonlar bora - bora yo'q bo'lib ketadi.

Bundan tashqari talabalarda so'z boyligi, jumla qurish qobilyati, sahna odobi, davralarda nutq so'zlay olmasligi bular barchasi nutq madaniyati faniga taalluqli. Bu haqida N. Bekmirzayevning “Notiqlik san'ati asoslari”, “Notiqlik san'ati”, “Notiq, nutq, xulq”, L. Raupovaning “Nutq madaniyati”, N. Jumaxo'jayevning “Nutq madaniyati va notiqlik asoslari” kabi kitoblarda batafsil ma'lumotlar, nutqiy kamchiliklarni to'g'irlash uchun mashqlar berib o'tilgan. “Axborot asrida nutqning qisqaligi katta ahamiyat kasb etmoqda. Hatto qisqartirib yozishlar ham odat tusiga kirmoqda. Qisqartma so'zlar nutq qisqaligiga erishish usullaridan biridir”.² Bu usullar ya'ni so'zlarni qisqartirib aytish, yozish ham nutqiy kamchiliklardan biri. Hozirgi davrda so'zlarni qisqartirib yozish, aytish odat tusiga aylanib boryapti. Masalan, bilan – bn, lekin – ln, -dan, -da qo'shimchalari + tarzida, -ni, -ning qo'shimchalari = tarzida qo'llanilmoqda. Bunday kamchiliklarni to'g'irlash uchun esa qo'shimchalarni to'g'ri yozish, so'zlarni qisqartmasdan foydalanish kerak.

Ifodali o'qishning muhim vositalaridan biri nafas hisoblanadi. Nafas mashqlari inson hayoti uchun ham, ifodali o'qish uchun ham ahamiyatli. Nafas rostlab gapirish, har bir nutqda intonatsiya, emotsionallikni qo'llashda nafas katta yordam beradi. Quyida nafas mashqlaridan biri keltirib o'tildi.

1-mashq. Dastalbki holat. Gavda to'g'ri tutilib, oyoq tovonlari bir-biridan yelka kengligida uzoqlashtiriladi. Qo'llar yelka tekisligida oldinga cho'zilgan holda ko'tariladi, kaftlar bir-biriga tegib turadi. Bir deganda, tovon ko'tarilib, panjalar uchida turiladi va qo'llar ikki yonga yo'naltirilib, burun orqali chuqur nafas olinadi. Ikki deganda, gavda o'z holiga qaytariladi, qo'llar yana oldinga cho'zilgan holda kaftlar bir-biriga tekkizilib, og'izdan nafas chiqariladi. Shu tarzda, bir deganda, yuqorida aytilgan holatga kelib, nafas olinadi, ikki deganda esa asl holatga qaytib, nafas chiqariladi. Bu mashq har safar 4 - 5 marta qaytariladi.

Eslatma: har bir mashqda nafasni faqat burun orqali olib, og'izdan chiqarishni unutmang.³

Bu kabi mashqlar talabalar ongiga singib, ularning nutqi yaxshilanib boraversa, kelajakda o'quvchilarga ham ta'sir qiladi. O'qituvchi o'zi bilgan narsalarni o'quvchiga o'rgatmay qolmaydi. Har bir mashq, harakat orqali ular o'zlarini ham, o'quvchilarni ham yuqori bosqichga ko'tarib

² Raupova L., “Nutq madaniyati”, Tosh. – 2019.

³ Bekmirzayev N., Notiqlik san'ato asoslari, Tosh. – 2008.

boraveradi. Natijada, sof adabiy tilda so'zlashuvchilar soni ortadi va adabiy til qadri yana bir karra oshadi.

Xulosa qilib aytish kerakki, inson hech qachon bilim olishdan, o'rganish va o'rgatishdan to'xtamasligi kerak. Doim o'z ustida ishlash, tajribasini oshirib borish o'z kasbining mutaxassisi bo'lib yetishishi va kelajakda o'zidan ham yaxshi shogirdlar tayyorlay olishiga zamin yaratadi. Bo'lajak ona tili va adabiyoti o'qituvchilarining nutqiy qobilyati shakllanishi bu kelajak avlodning erkin, ravon nutq tuza olishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Raupova L., "Nutq madaniyati", Tosh. – 2019.
2. Bekmirzayev N., Notiqlik san'ati asoslari, Tosh. – 2008.
3. <https://uzreport.news>
4. <https://newjournal.org>
5. <https://cyberleninka.ru>
6. <https://uz.goodinternet.org>